

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK:633.635+658.351

YASMIQNING O‘SISHI, RIVOJLANISHI VA DON HOSILDORLIGIGA EKISH MUDDATLARI VA BARGDAN OZIQLANTIRISHNING TA‘SIRI

Mamasoliyeva Surayyo Erkin qizi,

*Toshkent davlat agrar universiteti, tayanch doktorant,
e-mail: surayyomamasoliyeva22@gmail.com*

Rizayev Shuxrat Xudoyberdiyevich,

*Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar insituti,
e-mail: sh.rizayev@bk.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19470432>

Annotasiya. Samarqand viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida yasmiqni ekish muddatlari va mineral o‘g‘itlash me‘yorlarining o‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga ta‘siri keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Yasmiq, o‘tloqi-bo‘z tuproqlar, ekish muddati, mineral o‘g‘itlash, bargdan oziqlantirish, o‘simlik bo‘yi, don hosili.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведённых в условиях орошаемых лугово-серозёмных почв Самаркандской области, посвящённых влиянию сроков посева и норм минерального удобрения на рост, развитие и урожай зерна чечевицы.

Ключевые слова: чечевица, лугово-серозёмные почвы, сроки посева, минеральное удобрение, внекорневая подкормка, высота растений, урожай зерна.

Abstract. This article presents the results of studies conducted under irrigated meadow-gray soil conditions of the Samarkand region, focusing on the effects of sowing dates and mineral fertilization rates on the growth, development, and grain yield of lentils.

Keywords: lentil, meadow-gray soils, sowing date, mineral fertilization, foliar feeding, plant height, grain yield.

Kirish. Yasmiq juda serhosil bo‘lib, doni to‘yimlilik jihatdan qoramol go‘shiga deyarli barobar keladi. Yasmiq doni xushta‘m va mazali sho‘rva hamda bo‘tqa tayyorlashda keng miqyosda ishlatiladi. Taom tayyorlashda yasmiq doni boshqa dukkakli ekinlar doniga qaraganda tezroq pishadi, ayniqsa mamlakatimiz sharoitida yetishtirilgan yasmiq doni ancha tez pishadi. Oziq-ovqat sanoatida yasmiq donidan konservalar tayyorlanadi. Yasmiq doni chorva mollariga juda foydali yemlardan biridir. Yasmiq poyasi (poxoli) to‘yimliliigi jihatidan yaxshi o‘tloq pichaniga, tuponi esa bug‘doy kepagi bilan bir xil. Poyasi va xashaki navlar chorva mollariga ozuqa sifatida ishlatiladi. Shuning uchun dunyo, shu jumladan mamlakatimizda don ishlab chiqarishni ko‘paytirish va aholini don va don-dukakli ekinlar mahsulotlariga, ekologik toza, oqsil moddasiga ehtiyojini qondirish bugungi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda [1].

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Samarqand viloyatining

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida yasmiqni ekish muddatlari (20-25 fevral, 01-05 mart, 10-15 mart) va bargdan oziqlantirishda Gumimaks-dvoynaya sila va Sila Kremniya preparatlarini yasmiq o‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotlar 21 ta variantda, 3 takrorlikda, har bir variant 4 qator (qator oralig‘i 60 sm), eni 2,4 m, uzunligi 25 m ni tashkil etadi [2, 3, 4].

Olingan natijalar va ularning tahlili. Dala tajribalarimizda ekishni erta muddatda o‘tkazilgan variantlarda yasmiq o‘simligining bo‘yini eng yuqori bo‘lishi qayd etildi. Erta 20-25.02 muddatda ekilgan variantlarda 45,6-52,4 sm bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar 01-05.03 muddatda ekilganda 39,2-46,7 sm bo‘lsa, eng past bo‘yli o‘simliklar 10-15.03 muddatda ekilganda 33,7-38,6 sm bo‘lganligi hisobga olindi. Yasmiqni parvarishida ekish oldi urug‘larga preparatlar bilan ishlov berilib, bargdan oziqlantirish o‘simlik bo‘yining shakllanishiga ijobiy ta‘sir etganligi kuzatildi. Tajribalarimizda o‘simlik bo‘yining balandligi qo‘llanilgan preparatlarning yasmiqning qaysi rivojlanish davrida qo‘llanishiga bog‘liq hoda o‘zgarib bordi. Nazorat N-30, P-70, K-50 kg/ga (FON) qo‘llanilgan 1-8-15-variantlarda o‘simlik bo‘yi eng past bo‘lib, tegishlicha 45,6; 39,2; 33,7 sm ni tashkil etdi. Ekish oldi urug‘larga ishlov berilib, Gumimaks-dvoynaya sila 0,2 l/ga va Sila Kremniya preparati 0,1 l/ga me‘yorida yasmiqni shoxlanish davrida bargdan oziqlantirish o‘tkazilgan 2-9-16 va 5-12-19-variantlarda o‘simlik bo‘yi tegishlicha 52,4-45,3-38,0 va 51,7-44,7-37,5 sm bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar shoxlanish davrida preparatlar qo‘llanilmay, Gumimaks-dvoynaya sila 0,3 l/ga, Sila Kremniya 0,2 l/ga me‘yorida dukkakash davrida bargdan oziqlantirilgan 3-10-17 va 6-13-20-variantlarda o‘simlik bo‘yi 2,2-1,8-2,5 va 1,9-1,8-2,3 sm past bo‘lganligi aniqlandi.

1-jadval

Ekish muddati va bargdan oziqlantirishning yasmiq don hosildorligiga ta‘siri, 2025 y.

T/r	Ekish muddati	Oziqlantirish tartibi va me‘yorlari	Don hosildorligi, s/ga			O‘rtacha hosil, s/ga	Nazoratga nisbatan qo‘shimcha hosil, s/ga
			Takrorliklar				
			I	II	III		
1	20-25.02	N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	11,1	10,5	10,8	10,8	-
2		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t + 0,2 l/ga	15,9	15,5	16,0	15,8	5,0
3		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,3 l/ga	12,7	12,1	12,4	12,4	1,6
4		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2 l/ga+0,3 l/ga	17,6	16,9	17,4	17,3	6,5
5		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	15,1	14,5	14,8	14,8	4,0
6		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	12,5	11,6	12,5	12,2	1,4
7		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga+0,1 kg/ga	16,4	15,9	16,0	16,1	5,3
8	01-05.03	N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	9,2	8,6	8,9	8,9	-

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

9		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t + 0,2 l/ga	13,5	12,9	13,2	13,2	4,3
10		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,3 l/ga	10,6	10,1	10,5	10,4	1,5
11		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2 l/ga+0,3 l/ga	14,9	14,2	14,7	14,6	5,7
12		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	12,7	12,4	12,4	12,5	3,6
13		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	10,4	9,8	10,1	10,1	1,2
14		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga+0,1 kg/ga	13,6	13,1	13,2	13,3	4,4
15		N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	6,4	6,0	6,2	6,2	-
16	10-15.03	FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t + 0,2 l/ga	9,0	8,6	8,8	8,8	1,6
17		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,3 l/ga	7,5	7,1	7,3	7,3	1,1
18		FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2 l/ga+0,3 l/ga	10,1	9,4	9,6	9,7	3,5
19		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	8,6	8,1	8,2	8,3	2,1
20		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga	7,4	6,9	7,3	7,2	1,0
21		FON+Sila Kremniya 0,4 kg/t+0,1 kg/ga+0,1 kg/ga	9,1	8,7	8,9	8,9	2,7

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, yasmiqni parvarishida Gumimaks-dvoynaya sila va Sila Kremniya preparatlari bilan ekish oldi urug‘larga ishlov berilib, o‘suvi davrida 2 marta shoxlanish va dukkaklash davrida bargdan oziqlantirish o‘tkazilishi o‘simlikni jadal o‘sishini ta’minlar ekan. Dala tajribalarimizda eng yuqori bo‘yli o‘simliklar FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2+0,3 l/ga va FON+Sila Kremniya 0,4 l/t+0,1 l/ga+0,2 l/ga me’yorlarida ekish oldi urug‘+shoxlanish+dukkaklash davrlarida ildizdan tashqari oziqlantirilgan 4-11-18 va 7-14-21-variantlarda tegishli 51,8-46,7-38,1 va 53,0-45,9-38,6 sm bo‘lganligi qayd etildi.

Tajribalarimizda yasmiqni turli ekish muddatlari va bargdan oziqlantirish bo‘yicha olingan don hosildorligi variantlar bo‘yicha gektaridan 6,2 s dan 17,3 s. gachani tashkil etdi.

Ekish muddatlari bo‘yicha eng kam don hosili 10-15.03 muddatda ekilganda 6,2-9,7 s/ga.ni, eng yuqori don hosili 20-25.02 muddatda ekilganda 10,8-17,3 s/ga ni tashkil etdi. Yasmiqni Samarqand viloyatining o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida erta 20-25.02 muddatida ekish o‘sib, rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratib, eng yuqori don hosilini ta’minlashi tajribalarimizda aniqlandi (1-jadval).

Shuningdek, yasmiqni turli ekish muddatlarida ekish oldi urug‘larga preparatlar bilan ishlov berilib, bargdan oziqlantirish bo‘yicha don hosildorligi tahlil etilganda, eng kam don hosili ildizdan tashqari oziqlantirish o‘tkazilmagan nazorat -

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

N-30, P-70, K-50 (FON) 1-8-15-variantlarda tegishlicha 10,8-8,9-6,2 s/ga ni, yuqori don hosili FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2+0,3 l/ga va FON+Sila Kremniya 0,4 l/t+0,1+0,2 l/ga me'yorlarida ekish oldi urug'+shoxlanish+dukkaklash davrlarida ildizdan tashqari oziqlantirilgan 4-11-18 va 7-14-21-variantlarda tegishlicha 17,3-14,6-9,7 va 16,1-13,3-8,9 s/ga tashkil etdi. Lekin tajribada eng yuqori don hosili 20-25.02 muddatda FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2+0,3 l/ga va FON+Sila Kremniya 0,4 l/t+0,1+0,2 l/ga me'yorlarida ekish oldi urug'+shoxlanish+dukkaklash davrlarida ekish oldi urug'larga preparatlar bilan ishlov berilib, bargdan oziqlantirilgan 4 va 7-variantlarda 17,3 va 16,1 s/ga bo'lib, nazorat - N-30, P-70, K-50 (FON) variantga nisbatan 6,5 va 5,3 s/ga, 01-05.03 va 10-15.03 muddatdagi FON+Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2+0,3 l/ga va FON+Sila Kremniya 0,4 l/t+0,1+0,2 l/ga me'yorlarida ekish oldi urug'+shoxlanish+dukkaklash davrlarida ildizdan tashqari oziqlantirilgan 11-18 va 14-21-variantlarga nisbatan 2,7-7,6 va 2,8-7,2 s/ga yuqori bo'lganligi hisobga olindi (1-jadval).

Xulosa. Samarqand viloyatining sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida yasmiqni 20-25 fevral muddatida ekib, parvarishida mineral o'g'itlashni N-30, P-70, K-50 kg/ga me'yorida bargdan oziqlantirishda makro va mikro ozuqa moddalarga boy Gumimaks-dvoynaya sila 0,7 l/t+0,2+0,3 l/ga va Sila Kremniya 0,4 l/t+0,1+0,2 l/ga me'yorlarida ekish oldi urug'i ishlov berilib, o'suv davrida 2 marta shoxlanish+dukkaklash davrlarida bargdan oziqlantirish o'simlikni o'sishini jadallashtirib, yuqori don hosili yetishtirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B - O'simlikshunoslik, Fan va texnologiya, 2018, B. 211.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Tashkent, O'zPITI, 2007, B.125-131.
3. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта, М.Колос, 1985, С.249-251.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскхозяйственных наук. Вып.2, Москва, 1989, Б.194.